

Makna Sosial Budaya Tradisi Temu Manten Dalam Masyarakat Jawa Di Kecamatan Sei Lengan, Kabupaten Langkat

Sirojul Fuadi, M.Pd¹, Maulana Falah²

STKIP AL Maksum Langkat, Stabat, Indonesia

sirojulalmaksum@gmail.com, maulana.falah21@gmail.com

ABSTRAK

Tradisi *temu manten* merupakan salah satu rangkaian upacara pernikahan dalam budaya Jawa yang sarat akan nilai-nilai sosial dan simbolik. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap makna sosial budaya yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi temu manten di kalangan masyarakat Jawa di Kecamatan Sei Lengan, Kabupaten Langkat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi temu manten tidak hanya menjadi simbol penyatuan dua individu, tetapi juga mencerminkan nilai gotong royong, penghormatan terhadap leluhur, serta penguatan identitas budaya Jawa di perantauan. Selain itu, tradisi ini berfungsi sebagai media pelestarian adat istiadat dan sarana pendidikan nilai-nilai sosial kepada generasi muda. Meskipun mengalami penyesuaian dengan perkembangan zaman, esensi dan makna budaya dari tradisi temu manten masih dijaga dan dihormati oleh masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa temu manten memiliki peran penting dalam mempertahankan kohesi sosial dan kelangsungan budaya Jawa di luar daerah asalnya.

Kata Kunci: Sosial, Budaya, Temu Manten

ABSTRACT

The temu manten tradition is one of the ceremonial sequences in Javanese wedding customs, rich in social and symbolic values. This study aims to reveal the socio-cultural meanings embedded in the implementation of the temu manten tradition among the Javanese community in Sei Lengan Subdistrict, Langkat Regency. The research employed a descriptive qualitative approach, using data collection techniques such as observation, in-depth interviews, and documentation. The findings indicate that the temu manten tradition not only symbolizes the union of two individuals but also reflects values of mutual cooperation (gotong royong), respect for ancestors, and the strengthening of Javanese cultural identity in diaspora. Moreover, this tradition serves as a medium for preserving customs and as an educational tool for transmitting social values to younger generations. Despite undergoing adaptations in line with the times, the essence and cultural significance of the temu manten tradition remain preserved and respected by the community. This study concludes that temu manten plays an important role in maintaining social cohesion and the continuity of Javanese culture outside its place of origin.

Keywords: Social, Cultural, Temu Manten"

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman budaya salah satunya tercermin dalam berbagai tradisi yang masih dilestarikan oleh masyarakatnya. Tradisi merupakan warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Salah satu tradisi yang memiliki nilai sosial dan budaya yang tinggi adalah tradisi temu manten, yang lazim ditemukan dalam masyarakat Jawa, termasuk yang berada di perantauan seperti di Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Tradisi temu manten merupakan bagian dari rangkaian upacara pernikahan adat Jawa yang sarat dengan simbol dan makna.

Dalam prosesi ini, terdapat nilai-nilai seperti penghormatan terhadap orang tua, penguatan ikatan sosial, serta pelestarian identitas budaya. Meski masyarakat Jawa di Sei Lapan hidup di tengah lingkungan multikultural dan jauh dari daerah asalnya, mereka tetap menjaga dan melaksanakan tradisi ini sebagai wujud pelestarian jati diri budaya mereka. Kajian terhadap makna sosial budaya tradisi temu manten ini menjadi penting untuk memahami bagaimana masyarakat Jawa di luar Pulau Jawa mempertahankan nilai-nilai budaya mereka. Selain itu, kajian ini juga mengungkap bagaimana tradisi tersebut berperan dalam membentuk harmoni sosial, memperkuat solidaritas komunitas, dan menjaga kesinambungan nilai-nilai luhur dalam kehidupan modern.

Dalam konteks budaya Jawa, pernikahan bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan media sakralisasi nilai-nilai adat melalui simbol dan ritual yang kaya makna. Salah satu prosesi penting adalah "temu manten", yaitu pertemuan kedua mempelai setelah ijab kabul, yang dilaksanakan dalam nuansa budaya penuh simbolisme. Tradisi ini tidak hanya mengikat secara lahiriah tetapi juga mengandung pengakuan sosial dan spiritual terhadap keberlangsungan hubungan kedua insan (Nurhayati et al., 2022).

Prosesi-prosesi seperti balangan suruh (lempar sirih), wiji dadi (menginjak telur), sinduran (pengantin dibalut kain menuju pelaminan), dulangan (saling suap makanan), hingga sungkeman (tanda bakti kepada orang tua) masih dijalankan sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur (Fadlan, 2022; Mustakim et al., 2022). Hal ini menunjukkan bagaimana tradisi tetap hidup dan bernapas dalam kehidupan masyarakat, sekalipun berada di luar tanah asalnya di Pulau Jawa.

Tradisi "temu manten" juga mengandung struktur sosial dan simbolik yang mencerminkan nilai gotong royong, keharusan berbakti kepada orang tua, dan keharmonisan dalam rumah tangga. Misalnya, prosesi wiji dadi memuat harapan akan keturunan yang baik, sedangkan sungkeman menggambarkan nilai luhur seorang anak yang meminta restu serta memohon maaf kepada kedua orang tuanya sebelum membangun keluarga sendiri (Hidaya et al., 2016). Temu manten bukan hanya prosesi, melainkan juga media pendidikan karakter melalui tindakan simbolik yang berulang secara turun-temurun. Sebagai bagian dari studi budaya dan antropologi simbolik, penting untuk mencatat bahwa setiap unsur dalam prosesi pernikahan adat Jawa memiliki denotasi dan

konotasi yang kaya, sebagaimana dijelaskan dalam penelitian semiotik oleh Vrianti & Rachman (2022) yang menyimpulkan bahwa balangan suruh bermakna simbol cinta yang murni dan kesiapan untuk menerima pasangan.

Selain itu, perubahan sosial juga membawa dinamika tersendiri. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa ada penyederhanaan dalam pelaksanaan prosesi temu manten akibat keterbatasan waktu, biaya, serta penetrasi budaya modern (Febriyanti et al., 2022). Pelestarian tradisi lokal seperti temu manten menjadi urgensi budaya yang harus diperkuat melalui pendidikan dan dokumentasi akademik. Tradisi ini memiliki nilai penting dalam menjaga identitas kultural dan integritas sosial, serta menjadi penanda bahwa keberagaman budaya Indonesia masih hidup dalam setiap elemen kehidupan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Mahfudin & Firdaus (2022) bahwa adat dan tradisi merupakan representasi dari nilai spiritual dan warisan kearifan lokal yang mampu membentuk tatanan sosial masyarakat.

Latar belakang Indonesia dikenal sebagai negara multikultural yang memiliki beragam suku, budaya, dan tradisi yang tersebar di seluruh wilayahnya. Salah satu suku bangsa dengan kekayaan tradisi yang kuat adalah suku Jawa. Meskipun sebagian besar masyarakat Jawa berdomisili di Pulau Jawa, penyebaran penduduk melalui transmigrasi maupun perpindahan secara mandiri telah menyebabkan komunitas Jawa tersebar ke berbagai daerah di luar Jawa, termasuk di Kecamatan Sei Lelan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.

Di tengah masyarakat yang heterogen tersebut, masyarakat Jawa di Sei Lelan tetap menjaga dan melestarikan tradisi leluhur mereka, salah satunya adalah tradisi temu manten, yakni prosesi pertemuan kedua mempelai dalam rangkaian upacara pernikahan adat Jawa. Tradisi ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga mengandung makna sosial dan budaya yang mendalam, seperti simbol penyatuan dua keluarga, penghormatan terhadap nilai-nilai adat, serta perwujudan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun.

Di era globalisasi saat ini, banyak tradisi lokal yang mulai tergerus oleh modernisasi. Namun demikian, masyarakat Jawa di Kecamatan Sei Lelan masih mempertahankan tradisi temu manten sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif dalam menjaga warisan budaya, sekaligus menjadi sarana untuk memperkuat hubungan sosial antara anggota komunitas, baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat secara luas.

Kajian terhadap makna sosial budaya dalam tradisi temu manten menjadi penting karena dapat memberikan gambaran bagaimana sebuah komunitas mampu mempertahankan nilai-nilai budayanya meskipun hidup dalam lingkungan yang multietnis. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap nilai-nilai sosial, simbolik, serta fungsi budaya yang terkandung dalam tradisi tersebut, sehingga dapat memperkaya khasanah ilmu sosial dan budaya di Indonesia. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja makna sosial dan budaya yang terkandung dalam tradisi *temu manten* masyarakat Jawa di Kecamatan Sei Lengan?
2. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi *temu manten* dalam pernikahan adat Jawa di lingkungan masyarakat multikultural?
3. Apa fungsi sosial dan simbolik dari tradisi *temu manten* dalam memperkuat identitas budaya masyarakat Jawa di perantauan?
4. Bagaimana masyarakat Jawa di Kecamatan Sei Lengan mempertahankan tradisi *temu manten* di tengah arus modernisasi dan keberagaman budaya?

Manfaat Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang antropologi budaya, sosiologi, dan kajian tradisi lokal. Dengan menggali makna sosial dan budaya dari tradisi *temu manten*, penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik mengenai pelestarian tradisi dalam masyarakat multikultural serta bagaimana budaya lokal dapat bertahan di tengah arus globalisasi. Bagi Masyarakat Jawa di Sei Lengan, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian tradisi *temu manten* sebagai warisan budaya yang mengandung nilai-nilai luhur dan identitas etnis. Bagi Pemerintah Daerah dan Lembaga Kebudayaan, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pelestarian budaya serta penguatan identitas lokal di wilayah yang memiliki keragaman etnis. Bagi Peneliti dan Akademisi, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi atau studi perbandingan dalam melakukan kajian serupa mengenai pelestarian budaya tradisional di komunitas minoritas atau perantauan. Bagi Generasi Muda, penelitian ini diharapkan dapat menjadi media edukatif untuk memahami pentingnya menjaga budaya leluhur agar tetap hidup dan relevan di tengah tantangan zaman.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Jenis penelitian ini dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial dan budaya yang terjadi dalam masyarakat, khususnya dalam mempertahankan tradisi *temu manten*. Penelitian ini tidak menggunakan angka atau statistik sebagai data utama, melainkan narasi, makna, dan pemaknaan budaya yang muncul dari informan dan kegiatan adat. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sei Lengan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Lokasi ini dipilih karena terdapat komunitas masyarakat Jawa yang masih aktif mempertahankan dan melaksanakan tradisi pernikahan adat, khususnya prosesi *temu manten*, meskipun mereka hidup di lingkungan yang multikultural. Waktu penelitian waktu pelaksanaan penelitian direncanakan berlangsung selama bulan April hingga juni 2025. jangka waktu ini mencakup tahap observasi, wawancara.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sei Lengan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Wilayah ini merupakan salah satu daerah yang memiliki masyarakat heterogen dari berbagai latar belakang etnis, termasuk etnis Jawa. Masyarakat Jawa di daerah ini sebagian besar merupakan

keturunan transmigran yang telah menetap selama beberapa dekade dan masih mempertahankan adat dan budaya leluhur, termasuk dalam hal tradisi pernikahan. Pelaksanaan Tradisi *Temu Manten* di Sei Lapan Tradisi *temu manten* merupakan salah satu prosesi penting dalam pernikahan adat Jawa yang masih dilestarikan oleh masyarakat Jawa di Sei Lapan. Tradisi ini dilaksanakan setelah prosesi akad nikah dan menjadi simbol pertemuan resmi antara mempelai pria dan mempelai wanita di hadapan keluarga besar kedua belah pihak.

Hasil observasi menunjukkan bahwa prosesi ini tetap dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

1. Kirab manten Pengantin pria diarak menuju rumah pengantin wanita dengan iringan keluarga dan tetangga.
2. Balangan suruh Kedua pengantin saling melempar daun sirih sebagai simbol kesiapan dalam menghadapi kehidupan rumah tangga.
3. Wijikan Pengantin wanita membasuh kaki pengantin pria sebagai wujud pengabdian dan rasa hormat.
4. Panggih Pertemuan kedua mempelai yang disaksikan oleh orang tua dan sesepuh adat

Makna Sosial Budaya Tradisi *Temu Manten* Melalui wawancara dengan tokoh masyarakat, serta pelaku adat, ditemukan bahwa *temu manten* memiliki makna yang mendalam, antara lain:

1. Sebagai simbol penyatuan dua keluarga besar.
2. Sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan leluhur.
3. Sebagai sarana edukasi budaya kepada generasi muda.
4. Sebagai media untuk mempererat hubungan sosial dan solidaritas antar warga.

Tradisi ini juga menjadi bagian dari identitas komunitas Jawa di Sei Lapan yang membedakan mereka dari kelompok etnis lain, serta menunjukkan keberadaan mereka di tengah masyarakat multikultural.

Strategi Pelestarian Tradisi oleh Masyarakat Jawa di Sei Lapan menunjukkan kesadaran kolektif dalam menjaga dan melestarikan tradisi *temu manten*. Beberapa strategi yang dilakukan antara lain:

1. Melibatkan generasi muda dalam persiapan dan pelaksanaan upacara.
2. Mengintegrasikan nilai-nilai adat dalam pendidikan keluarga.
3. Melibatkan tokoh adat dan sesepuh dalam setiap pernikahan adat.
4. Merekam dan mendokumentasikan prosesi dalam bentuk video dan foto sebagai arsip budaya

Tantangan dalam Melestarikan Tradisi Meskipun tradisi *temu manten* masih dilaksanakan, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi masyarakat seperti:

1. Pengaruh modernisasi dan gaya hidup praktis yang mengurangi minat generasi muda terhadap tradisi.
2. Biaya pelaksanaan adat yang cukup tinggi.
3. Kurangnya dokumentasi tertulis mengenai tata cara dan makna simbolik tradisi.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tradisi *temu manten* pada masyarakat Jawa di Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Makna Sosial dan Budaya Tradisi Temu Manten
Tradisi *temu manten* memiliki makna yang sangat mendalam, tidak hanya sebagai bagian dari prosesi pernikahan adat, tetapi juga sebagai simbol penyatuan dua keluarga besar, penghormatan terhadap leluhur, serta bentuk pelestarian nilai-nilai budaya. Tradisi ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi budaya bagi generasi muda dan sebagai penguat hubungan sosial dalam masyarakat.
2. Proses Pelaksanaan Tradisi Temu Manten
Masyarakat Jawa di Sei Lapan masih menjalankan prosesi *temu manten* sesuai dengan tata cara adat, seperti *kirab manten*, *balangan suruh*, *wijikan*, dan *panggih*. Pelaksanaan tradisi ini tetap dilestarikan meskipun masyarakat hidup di lingkungan yang multikultural.
3. Fungsi Sosial dan Simbolik Tradisi
Tradisi ini memainkan peran penting dalam memperkuat identitas budaya masyarakat Jawa perantauan. Nilai simbolik seperti kesetiaan, penghormatan, dan keharmonisan menjadi bagian penting yang diwariskan melalui tradisi ini.
4. Upaya dan Tantangan dalam Pelestarian
Masyarakat menunjukkan kesadaran kolektif dalam mempertahankan tradisi ini melalui keterlibatan generasi muda, peran tokoh adat, dan dokumentasi kegiatan. Namun, mereka juga menghadapi tantangan berupa pengaruh modernisasi, perubahan gaya hidup, biaya pelaksanaan, dan kurangnya dokumentasi tertulis tentang tradisi.

Saran

Diharapkan terus mempertahankan tradisi *temu manten* sebagai warisan budaya. Pelibatan generasi muda dan pendokumentasian tata cara serta makna simbolik tradisi ini perlu ditingkatkan agar tradisi tetap hidup dan tidak hilang ditelan zaman. Generasi muda perlu diberi pemahaman bahwa tradisi bukan sekadar masa lalu, tetapi merupakan identitas dan jati diri. Oleh karena itu, mereka

Jurnal Sintaksis: Pendidikan Guru Sekolah Dasar, IPA, IPS dan Bahasa Inggris
Alamat Redaksi: Jln. Sei Batang Serangan No.04 Stabat e-ISSN. 2715-6176
Vol.2, No.2, Desember 2020 p-ISSN. 2715-5536
Available online at: <http://jurnal.stkipalmaksum.ac.id/>

diharapkan aktif terlibat dalam pelestarian budaya leluhur melalui partisipasi dan inovasi berbasis tradisi.

DAFTAR PUSTAKA

Akhsan, E, F, (2022). *Kajian Nilai-Nilai Budaya Dalam Prosesi Temu Manten Adat Jawa di Kabupaten Kediri*. Jurnal E-jurnal, 11 (1), 12.

Anugrah, D. (2016). *Analisis Semiotika Terhadap Prosesi Pernikahan Adat Jawa "Temu Manten" di Samarinda*. Jurnal Ilmu Komunikasi, 4 (1) 320.

Atabik, A & Mudhiyah, K, (2014). *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 5 (2), 287.

Aziz, S, (2017). *Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah*. Jurnal Kebudayaan Islam, 15 (1), 23.

Fadhilah, Dini. (2021). *Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek*. Jurnal Pamator, 14 (2), 13527.

Febriyanti, W, dkk. (2022). *Perubahan Tradisi Temu Manten pada Perkawinan Adat Jawa di Dusun Mulya Bhakti Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo Provinsi Jambi*. Jurnal Pendidikan Tambusai, 6 (2), 12075.